

IMPACTOS FINANCEIROS E AS ESTRATÉGIAS ECONÔMICAS ADOTADAS PELAS EMPRESAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE MARICÁ

Ciências Exatas e da Terra, Edição 120 MAR/23 / 26/03/2023

FINANCIAL IMPACTS AND THE ECONOMIC STRATEGIES ADOPTED BY COMPANIES DURING THE PERIOD OF THE COVID-19 PANDEMIC, IN THE MUNICIPALITY OF MARICÁ

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7772003

Jaqueline de Araújo Gama Novak¹

Mauricéa Serino Barbosa²

Gina Mello da Cunha³

RESUMO

No cenário da pandemia do COVID-19, empreendedores tiveram que adequar-se a nova realidade, adotando estratégias e novas formas de reinvenção para a permanência no mercado. O presente trabalho busca elucidar o interesse pela pesquisa sobre a temática abordada, como também os impactos ocasionados e as estratégias que os empresários encontraram na busca de novas possibilidades para superar a crise decorrente da pandemia. A metodologia utilizada para a realização deste estudo tem como base nas informações obtidas através das pesquisas bibliográficas acerca dos impactos financeiros e as estratégias adotadas pelas micros e pequenas empresas. Além disso, as

empresas ainda levarão um tempo para recuperar-se da crise econômica instaurada pela pandemia.

Palavras-chave: COVID-19. Estratégias. Impactos financeiros.

ABSTRACT

In the scenario of the COVID-19 pandemic, entrepreneurs had to adapt to the new norm, adopting strategies and new forms of reinvention to remain in the market. The present work seeks to elucidate the interest in research on the subject addressed, as well as the impacts caused and the strategies that entrepreneurs found in the search for new possibilities to overcome the crisis resulting from the pandemic. The methodology used to carry out this study is based on information obtained through bibliographic research about the financial impacts and strategies adopted by micro and small companies. Besides, companies will still take some time to recover from the economic crisis brought on by the pandemic.

Keywords: COVID-19. Strategies. Financial impacts.

1. INTRODUÇÃO

O Coronavírus (COVID-19) – responsável pela pandemia incorrida a partir de março de 2020 declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, segundo a própria OMS, é um tipo de doença respiratória parecida com a gripe e pode evoluir para casos mais graves como a pneumonia. No Brasil, o primeiro caso confirmado do COVID-19, surgiu em fevereiro no Estado de São Paulo, desde então, governantes dos municípios, Estados e União vem tomando medidas para conter a propagação do vírus. De acordo com Barreto et al. (2020, p. 1), “a pandemia por Covid-19 representa um dos maiores desafios sanitários em escala mundial desse século.” Ainda segundo Barreto et al. (2020, p.2):

O insuficiente conhecimento científico sobre o novo coronavírus, sua alta velocidade de disseminação e

capacidade de provocar mortes em populações vulneráveis geram incertezas quanto à escolha das melhores estratégias a serem utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes partes do mundo. (BARRETO et al. 2020, p.2)

Dadas as orientações pelo Ministério da Saúde a fim de evitar a rápida disseminação do vírus, como uma das principais medidas foi o isolamento social. Por conta disso, empresas passaram por momentos de incertezas e tiveram que se adequar às modificações como a redução da carga horária dos colaboradores, realização do trabalho em home-office, demissões para a contenção de despesas, como alguns exemplos.

Devido a tal fato, muitos empreendedores enfrentaram uma grande queda em seu faturamento e alguns encerraram as suas atividades, ocasionando assim várias consequências e afetando diretamente a parte financeira, a estrutura organizacional e profissional das empresas.

Diante disso, os problemas tratados neste trabalho são pertinentes ao seguinte questionamento: Quais foram os impactos econômicos e as estratégias adotadas pelas empresas durante o período da pandemia no município de Maricá?

Portanto, este trabalho tem como objetivo geral descrever as principais dificuldades e estratégias adotadas pelas micros e pequenas empresas, em meio a pandemia utilizando como aparato as pesquisas desenvolvidas em torno desta temática. Institui-se como objetivos específicos deste estudo: (i) apresentar algumas das ações utilizadas pelos empresários para sanar as dificuldades, e manter a sobrevivência do negócio; (ii) descrever os impactos econômicos sofridos pelas empresas do município de Maricá; (iii) abordar os programas sociais criados e ampliados pelo governo local, com a finalidade de auxiliar empresas e trabalhadores neste momento de pandemia.

A metodologia utilizada possui classificação exploratória como base nas pesquisas bibliográficas em materiais já publicados.

Cabe ressaltar, que muitos empreendedores foram obrigados a adotarem medidas estratégicas para a sobrevivência do negócio, na busca de novas inovações, adequando-se a nova realidade causada pelo cenário pandêmico, além dos programas oferecidos pelos governos. Visando esta nova demanda para a comercialização dos produtos e serviços, tais estratégias adotadas pelos empreendedores a fim de atender os consumidores, foram as oportunidades encontradas através dos canais digitais, como a internet, as redes sociais, o uso de aplicativos e também as entregas por delivery.

Esta pesquisa justifica-se por contribuir de forma contundente para a literatura especializada, que produziu e produz trabalhos voltados para este tema com o objetivo de descrever os impactos econômicos neste período pandêmico.

O tema vinculado a este estudo foi pensado por conta do período em que vivemos recentemente. As pesquisas acadêmicas acompanham a necessidade das sociedades a buscarem por conhecimento relevante sobre assuntos diversos, vinculados as diversas áreas do conhecimento.

O presente trabalho apresenta em seu primeiro capítulo uma introdução sobre o tema abordado, como foi feito ao longo dos parágrafos anteriores.

O capítulo segundo exhibe a metodologia utilizada para analisar os dados coletados ao longo desta pesquisa, por meio de textos acadêmicos que foram utilizados como aparato teórico, e base para uma ampla revisão bibliográfica.

O terceiro capítulo aborda a análise dos dados. Neste momento do texto compara-se ocorrências, e reflete-se sobre todo conteúdo estudado ao longo dos textos que foram usados como referência.

Objetiva-se descrever como as empresas deste município sobreviveram a pandemia, quais estratégias utilizaram, quais as ações do poder público local para manter a economia funcionando durante o período pandêmico.

Ao final desta pesquisa, apresenta-se as considerações finais , em que se exibe os resultados mais conclusivos, mostrando se os objetivos iniciais foram cumpridos.

2. METODOLOGIA

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica ampla. Buscou-se por textos acadêmicos que se relacionem ao tema exposto, e que sirvam como arcabouço teórico para desenvolver a investigação proposta, ou seja, os impactos da pandemia do COVID-19 nas empresas do município de Maricá.

Esta pesquisa ancora-se no município de Maricá, pois torna-se necessário delimitar de maneira clara o objeto de pesquisa estudado, além de estabelecer metas possíveis, com objetivos claros.

Trata-se de uma pesquisa que considera tanto dados qualitativos como quantitativos, portanto neste trabalho serão exibidos gráficos e tabelas que auxiliem nas análises do impacto econômico sofrido pelas empresas neste período atípico.

Muitas pesquisas foram produzidas no Brasil a respeito deste tema, ou de semelhantes. O interesse neste assunto ocorreu por meio de vivências muito recentes, que todos experimentaram em esfera mundial. A pandemia do Coronavírus (COVID-19) se instaurou no Brasil no início do ano de 2020, e até o presente momento ainda vivemos consequências do período pandêmico, embora a crise sanitária tenha sido controlada.

As investigações em que se pautam este trabalho são fruto de pesquisas acadêmicas desenvolvidas durante o período de pandemia. Também são citados documentos oficiais que descrevem as medidas emergenciais aplicadas no decorrer do período pandêmico, com o objetivo de minimizar os danos causados à população durante este momento de calamidade pública.

O texto do capítulo de Análise de Dados estrutura-se por meio de comparação entre os documentos analisados, e a partir da apresentação de dados estatísticos

que comprovam as informações exibidas. O capítulo mencionado configura-se como o cerne deste trabalho, pois expõe as principais considerações e reflexões desta pesquisa.

3. ANÁLISE DE DADOS

Este capítulo destina-se à análise do estudo desenvolvido a partir de reflexões realizadas por meio da leitura aprofundada de textos de importantes autores, que abordam as dificuldades enfrentadas por diversas empresas durante o período de pandemia. Além de apresentar as estratégias desenvolvidas, tanto pelas empresas, quanto por órgãos públicos para diminuir os impactos financeiros.

Como mencionado anteriormente, esta pesquisa se desenvolveu, prioritariamente, a partir de vivências e análises a respeito de empresas do município de Maricá, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O capítulo se divide em duas seções – 3.1. que trata os impactos financeiros, e 3.2. que destaca as estratégias desenvolvidas ao longo da pandemia.

3.1. ANÁLISE DOS IMPACTOS FINANCEIROS SOFRIDOS PELAS EMPRESAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

Com o impacto causado pela pandemia, muitos empreendedores das micros e pequenas empresas foram impedidos de desenvolver suas atividades econômicas, desse modo, tendo que repensar a forma de como iriam conduzir seus negócios para mantê-los ativos. Diante desta crise, muitos empreendedores não puderam manter os negócios e tiveram que encerrar as suas atividades, como consequência, milhões de trabalhadores foram demitidos.

Por conta das medidas de isolamento social, restrições das atividades nos setores de comércio e serviços, houve uma preocupação muito grande dos empreendedores em manter o seu negócio.

Muitas empresas, principalmente o comércio ficou prejudicado durante o período pandêmico, visto que por conta do isolamento social, necessários para evitar a propagação do vírus e a contaminação de muitas pessoas, muitos estabelecimentos de serviço precisaram fechar, sendo permitida, somente a manutenção regular de serviços essenciais (mercados, farmácias, postos de gasolina, entre poucos outros).

Alguns setores do comércio tiveram grandes perdas. Apesar, de instituírem estratégias e contarem com alguns auxílios de programas governamentais desenvolvidos por meio de políticas públicas, todos estes mecanismos não foram suficientes para manter o funcionamento de algumas empresas. As perdas, sem dúvida, atingiram mais drasticamente os pequenos negócios, embora grandes empresas também passassem por algumas dificuldades.

A insegurança vivida pelos trabalhadores foi notável, a opinião dividia-se entre continuar trabalhando presencialmente e manter os cuidados necessários para saúde. Os programas criados como medidas emergenciais de proteção ao trabalhador e as empresas, principalmente as de pequeno porte, foram imprescindíveis para que a economia se mantivesse minimamente funcionando.

Na próxima seção, serão abordadas de maneira mais específicas as estratégias encontradas pelas empresas para conseguirem atravessar este momento difícil em âmbito mundial. As ações governamentais também serão alvo de análises nos próximos parágrafos.

3.2. ESTRATÉGIAS DESENVOLVIDAS PELAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE MARICÁ DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

Nesta seção, destacam-se as ações e estratégias desenvolvidas tanto pelas empresas, quanto pelo governo (federal, estadual e municipal) para o enfrentamento da crise econômica que se instaurou durante a pandemia do COVID-19.

Ressalta-se a importância das medidas sancionadas pelo Governo Federal, no combate à crise econômica das micro e pequenas empresas ocasionada pela pandemia. Algumas delas são: a Medida Provisória nº944 de 03 de abril de 2020 (transformada na Lei nº 14.043/2020) que Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, tem como finalidade a realização de empréstimos para as empresas subsidiarem exclusivamente as folhas de pagamento salarial de seus funcionários e o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), instruído em 18 de maio de 2020 pela Lei nº 13.999, destinado ao desenvolvimento e fortalecimento dessas pequenas e médias empresas no mercado. Prorrogação do prazo de pagamentos dos tributos federais apurados no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) das empresas enquadradas no regime do Simples Nacional, conforme a Resolução CGSN 158/202.

Dentre essas e outras medidas adotadas pelo governo, foram imprescindíveis na preservação do emprego e a renda dos trabalhadores, diante da instabilidade econômica provocada pela pandemia do Coronavírus. Embora muitos os empreendedores tivessem dificuldades em manter seu negócio ativo, encontraram oportunidades através do marketing digital para a divulgação da empresa (produtos e serviços), serviços de delivery e as ajudas financeiras concedidas pelo Governo Federal.

Dentre os vários decretos publicados pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, destaca-se o Decreto nº 46.982, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento decorrente das parcelas vencidas (a partir da data de publicação do decreto) de créditos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativas, prorrogando por 60 dias corridos.

Ademais, pode-se citar que duas das principais estratégias adotadas nas empresas do ramo das atividades de comércio varejista foram à utilização de plataformas eletrônicas e a contratação dos serviços de delivery para a entrega dos produtos, devido a essas facilidades, consumidores aumentaram o seu poder de compra através da utilização destas plataformas digitais, no qual diversas empresas tiveram um aumento significativo nas vendas.

No caso das empresas prestadoras de serviços, mesmo sem planejamento e em muitos casos sem a adequada estrutura, foram obrigadas a adotar o modelo de home-office para o atendimento das demandas dos clientes. Vale destacar que a adoção deste modelo tende a ter maior espaço no mercado, pois permite que seja desenvolvida a distância, o que beneficiou muitas empresas a prosseguirem com esse tipo de trabalho nesse seguimento. Como destaca Magnan et al. (2020):

Embora o trabalho em home-office não seja mais novidade, é importante destacar que muitos profissionais que estão trabalhando de casa jamais tiveram esta experiência antes e estão tendo que despende energia para aprender a trabalhar neste formato compulsoriamente. (MAGNAN et al., 2020, p.2).

Portanto, essas novas estratégias adotadas nas empresas varejistas e prestadoras de serviços foram peças fundamentais para a adaptação de novas possibilidades de trabalho e o empresários puderam visualizar os resultados alcançados nesta realidade de mudanças e inovações em meio ao cenário pandêmico.

Com relação ao município de Maricá, além das estratégias de marketing adotadas pelos empreendedores e das medidas tomadas pelos governos federal e estadual, podemos citar também os programas criados pela prefeitura de Maricá como forma de compensação pelas regras impostas durante o combate e a prevenção do Coronavírus. Com o uso dos recursos oriundos dos royalties e participações especiais (o município obteve um repasse que superou R\$ 1,5 bilhão em 2020), foram criados 2 programas emergenciais que ajudaram a fomentar a economia municipal como o Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) e o Programa de Amparo ao Emprego (PAE).

Com base em estudos realizados em 2021 pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) em parceria com o Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro – IDR e a própria prefeitura de Maricá, destacam-se os programas emergenciais:

– Elevação da Renda Básica Cidadania – Com este programa, a prefeitura elevou de R\$ 130,00 para R\$ 300,00 mensais em moeda social (Mumbuca) em 2020, e, a partir de novembro de 2021 para 170 Mumbucas (aumento equivalente a R\$ 40,00 em relação ao valor em 2019), pagos para cada membro da família, incluindo ainda abono Natalino (a partir de 2019). Foram investidos cerca de R\$ 7,225 milhões mensais na economia do Município, adicionalmente ao valor normalmente já destinado à RBC, totalizando R\$ 267,75 milhões, ou um acréscimo de R\$ 151,7 milhões em relação ao valor do benefício em 2019 (pré pandemia). Importante destacar que este programa beneficiou 42,5 mil pessoas, cerca de 25% dos munícipes. Esse programa não beneficiou somente a população maricaense, mas também o comércio local, mantendo assim a economia em funcionamento.

– Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) – Com total investido em 2021 de R\$ 374 milhões, o amparo financeiro através da concessão de benefício temporário no valor de R\$ 1.045 (Um salário mínimo) pagos mensalmente aos munícipes impedidos de desenvolverem suas atividades de trabalho como profissional liberal, autônomo, MEI ou informal em decorrência das medidas restritivas para contenção da contaminação do Coronavírus.

Desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AGERIO), destaca-se os programas Fomenta Maricá (Microcrédito), Crédito Empresarial Emergencial e Fomenta MEI Emergencial, investidos até 18/10/2021 um total de R\$ 16.433.872,35, beneficiando 1.013 empresas, que correspondem a 690 MEIs (62,19%), 271 ME (26,75%) e 112 EPP (11,06%).

– Fomenta Maricá (Microcrédito) – Microcrédito Juros Zero: R\$ 300 até R\$ 21 mil a juros zero com carência de 12 meses sem pagamento de juros e 24 vezes para

pagar, totalizando 36 meses.

– Crédito Empresarial Emergencial – De R\$ 21.001,00 até R\$ 40 mil, com juros de 3% ao ano com carência de 12 meses e pagamentos com 0,25% ao mês durante 36 vezes para pagar, totalizando 48 meses.

– Fomento MEI Emergencial – Até R\$ 5 mil, juros zero e 30 meses para pagar, com carência de até 12 meses.

O Programa de Amparo ao Emprego (PAE) – Este programa foi criado temporariamente, como regra, o empreendedor se compromete em manter as vagas de emprego e a empresa aberta, concessão do benefício em créditos pagos em reais para as empresas com efetivo de até 49 empregados. Foram beneficiados 270 empresas e abrangendo 1.761 empregos, com investimento a cerca de R\$ 13,1 milhões.

– Programa de Amparo ao Emprego (PAE) – Repasse de um salário mínimo ao empregado vinculado a micro empreendedor individual e a trabalhadores de micro e pequenas empresas que tiveram suas atividades prejudicadas por conta do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19.

Na figura 1, a seguir, apresenta-se cada medida emergencial, acompanhada de seus respectivos valores, além de exibir o tempo de duração dos benefícios, inclusive, as alterações que ocorreram ao longo deste período.

Figura 1 – Marco temporal das medidas emergenciais

Fonte: FGV, 2021

Os estudos feitos pela FGV (2021) mostraram as análises dos investimentos econômicos dos programas criados pela prefeitura de Maricá, conforme a figura 1 o marco temporal mostra as medidas emergenciais adotadas, tendo com maior elevação a RCB e o PAT.

É possível observar que existe uma ampliação do valor destinado aos beneficiários do RCB. A Renda Básica Cidadania é um programa que já existia no município de Maricá antes da pandemia do COVID -19, no entanto, notou-se a necessidade de ampliar o valor destinado a cada beneficiário, para que o cidadão maricaense pudesse contar com mais esse auxílio neste momento de calamidade pública, principalmente, porque em Maricá o entendimento de que era imprescindível fazer o isolamento social como forma mais segura de evitar o contágio foi amplamente divulgado, e recomendado pelos órgãos públicos locais.

Dessa forma, muitos trabalhadores não puderam continuar exercendo suas funções, e precisaram contar com o auxílio destes programas sociais para manterem estáveis suas situações econômicas.

Figura 2 – Investimento por programa

INVESTIMENTO POR PROGRAMA

Investimento Total por Programa (R\$ milhões)

Distribuição do Investimento por Programa

INVESTIMENTO POR PROGRAMA

Investimento Total por Programa (R\$ milhões)

Distribuição do Investimento por Programa

Fonte:

FGV, 2021

Observa-se após leitura dos gráficos exibidos na figura 2, que os programas com o maior montante de investimento que somaram cerca de R\$ 555,3 milhões, desse montante, foram investidos 94,7% para a elevação da RBC e PAT e 5,3% no Fomenta Maricá e PAE.

Durante o cenário pandêmico enfrentado, estes programas concedidos pela prefeitura de Maricá foram a saída para muitos empreendedores do município não fecharem as portas de seu negócio.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das pesquisas bibliográficas foi possível verificar os impactos financeiros e quais foram às estratégias adotadas pelos empresários diante das mudanças ocorridas durante a pandemia da Covid-19.

Com o isolamento social para a contenção ao vírus, ocasionaram medidas restritivas ao funcionamento das empresas, no qual condicionou para que os setores das atividades de comércio e serviços fossem diretamente atingidos em toda a sua cadeia produtiva e organizacional, em alguns casos levando a falência do negócio. No que tange as empresas instaladas no município de Maricá sofreram forte baque econômico e financeiro, a medida que tiveram que passar a funcionar com apenas delivery, por exemplo. Muitas dessas empresas fecharam as portas por não conseguirem se adaptar a tal modelo e muitas demissões ocorreram por conta disso.

Assim, a partir de março de 2020, a Prefeitura de Maricá criou um conjunto de políticas objetivando compensar os micro empreendedores autônomos, profissionais liberais e trabalhadores informais do município. Criou também uma política de subsídios para aquelas empresas que não demitissem trabalhadores por um período de seis meses. Tais providências fizeram com que o município de Maricá se destacasse com relação à região metropolitana do Rio de Janeiro, no que diz respeito ao aumento de empregos de carteira assinada e baixo desemprego durante à pandemia.

Concluiu-se que em meio ao cenário pandêmico as empresas mudaram as suas estratégias de trabalho, adotaram ferramentas tecnológicas como imediato recurso e se readequaram a esse novo cenário. Além das medidas amplas de distanciamento social, o uso dos auxílios emergenciais disponibilizados pelo Governo Federal e decretos do Governo Estadual, os auxílios fornecidos pela Prefeitura de Maricá foram de suma importância para que os pequenos empreendedores conseguissem enfrentar as dificuldades adversas e reduzir os impactos financeiros para dar continuidade as suas atividades no mercado.

Contudo, devido à mudança brusca de cenário as empresas ainda levarão um bom tempo para recuperar-se da crise econômica instaurada pela Covid-19.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRETO, Mauricio Lima et al. O que é urgente e necessário para subsidiar as políticas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil?. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 23, 2020.

BERNARDES, Juliana Reis; DE SOUSA SILVA, Bárbara Letícia; LIMA, Thais Cristina Ferreira. Os impactos financeiros da Covid-19 nos negócios. Revista da FAESF, v. 4, 2020.

DE AGUIAR, Jhonny Araujo; RIBEIRO, Daniela Menengoti Gonçalves.

DEMOCRACIA E COVID-19: UMA ANÁLISE ACERCA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS EDITADAS DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE.

MAGNAN, E. S. Et.al. Cartilha sobre Home Office em tempos de pandemia: O que você precisa saber para trabalhar bem e com saúde. Porto Alegre: PUCRS/Vitória: UFES/Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2020.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Estudo de incremento econômico relativo ao uso de gás natural. Maricá, RJ: Editora Instituto Darcy Ribeiro, 2023, no prelo.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Estudo de movimentação econômica da moeda social Mumbuca. Maricá, RJ: Editora Instituto Darcy Ribeiro, 2023, no prelo.

RIO DE JANEIRO. Decreto nº 46.982, de 20 de março de 2020. Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento de créditos parcelados inscritos em dívida ativa em razão da pandemia decorrente do COVID-19 (coronavírus), e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio De Janeiro, n 52-A, p. 1, 20 março 2020. Disponível em: <https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTAyMzI%2C>. Acesso em: 11 março 2021.

¹Discente no curso de Ciências Contábeis pela Universidade de Vassouras

²Discente no curso de Ciências Contábeis pela Universidade de Vassouras

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

